

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI

© X.A. Abdullayeva¹✉

¹Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich ta'lim bosqichida fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, bilimlarni tizimli va yaxlit ko'rinishda o'zlashtirish integrativ yondashuvning asosiy vazifasidir. Integratsiya tamoyillari o'quvchilarda dunyoni bir butun holda tasavvur etish, mantiqiy bog'lanishlarni ko'ra olish, hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish va ularga ijodiy yondashish kompetensiyalarini shakllantiradi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi boshlang'ich ta'limda integrativ yondashuvning pedagogik ahamiyatini ilmiy asoslash, integratsiyalashgan darslarning mazmuni va turlarini ochib berish hamda ularning o'quvchilar shaxsiy va intellektual rivojiga ta'sirini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahlilda integratsiya va fanlararo bog'liqlik bo'yicha ilmiy adabiyotlar, boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishga doir me'yoriy hujjatlar va amaliy tajriba materiallari asos qilib olindi. Tadqiqotda kontent-tahlil, taqqoslash, pedagogik kuzatuv va integratsiyalashgan darslar namunalari tahlil qilish usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, mavzu ichidagi va fanlararo integratsiya materialni chuqurroq tushunish, oldingi bilimlarni yangi mavzular bilan mantiqiy bog'lash va dunyoning yaxlit manzarasini shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan darslar o'quvchilarning nutqini, muloqot ko'nikmalarini, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda o'qishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi. Bunday darslarni loyihalash o'qituvchidan dars maqsadini aniq belgilash, mazmuni tanlash va turli fanlardan olingan ma'lumotlarni yagona tizimga birlashtirishni talab qiladi.

XULOSA: boshlang'ich ta'limda integrativ yondashuv o'quv materialining ko'lamini kengaytirib, ta'lim, tarbiya va rivojlantirish jarayonlarini yagona tizimga birlashtiradi. Integratsiyalashgan darslar bolalarda olamni yaxlit idrok etish, fanlararo bog'lanishlarni anglash va kompetensiyaga asoslangan rivojlanishni ta'minlashning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda integrativ metodlarni o'rgatish va ular asosida darslarni loyihalash bo'yicha metodik tayyorgarlikni kuchaytirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: integrativ metod; integrativ kurs; integratsiyalashgan dars; ta'lim; model; birlashtirish; fanlararo bog'liqlik; chegaradosh fanlar; asosiy fanlar; fan evolyutsiyasi; aniqlik; ko'lam; ixchamlik.

Iqtibos uchun: Abdullayeva X.A. Boshlang'ich ta'limda integrativ yondashuvning ahamiyati.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.24–30.

ВАЖНОСТЬ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© X.A. Абдуллаева¹✉

¹Ташкентский университет прикладных наук, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях модернизации образования обеспечение межпредметных связей и формирование целостной картины мира у младших школьников становятся ключевыми задачами интегративного подхода. Интеграция позволяет связывать усваиваемые знания с реальными жизненными ситуациями, развивать логическое мышление, воображение и способность видеть взаимосвязи между явлениями.

ЦЕЛЬ: научно обосновать педагогическое значение интегративного подхода в начальном образовании, раскрыть содержание и виды интегрированных уроков и определить их влияние на личностное и интеллектуальное развитие учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве методологической базы использованы научные работы по интеграции и межпредметным связям, нормативные документы по модернизации начального образования и материалы передового педагогического опыта. Применялись контент-анализ, сравнительный анализ традиционных и интегрированных занятий, педагогическое наблюдение и анализ конспектов интегрированных уроков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что внутритематическая и межпредметная интеграция способствует более глубокому пониманию учебного материала и формированию у учащихся целостного научного мировоззрения. Интегрированные уроки развивают речь, коммуникативные навыки, умения сравнивать, обобщать и делать выводы, а также усиливают учебную мотивацию и познавательную активность. Разработка таких уроков требует от учителя высокой профессиональной подготовки, четкого определения целей, обоснованного отбора содержания и поиска системообразующей основы для объединения материала разных дисциплин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интегративный подход в начальном образовании расширяет образовательное пространство урока и превращает обучение в процесс, объединяющий обучение, воспитание и развитие. Интегрированные занятия являются эффективным средством формирования у младших школьников целостного видения мира и компетентностно ориентированного развития, что

требует усиления методической подготовки будущих учителей в области проектирования интегрированных курсов.

Ключевые слова: интегративный метод; интегративный курс; интегрированный урок; образование; модель; интеграция; межпредметные связи; пограничные науки; базовые науки; развитие науки; точность; объем; лаконичность.

Для цитирования: Абдуллаева Х.А. Важность интегративного подхода в начальном образовании.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 24–30.

THE IMPORTANCE OF AN INTEGRATIVE APPROACH IN PRIMARY EDUCATION

©Xalima A. Abdullayeva¹✉

¹Tashkent University of Applied Sciences, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of educational modernization, providing interdisciplinary links and a coherent picture of the world for young learners becomes a key task of the integrative approach. Integration makes it possible to relate school knowledge to real-life situations, fostering logical thinking, imagination and the ability to perceive connections between phenomena.

AIM: the aim of the study is to substantiate the pedagogical significance of the integrative approach in primary education, to describe the content and types of integrated lessons and to determine their impact on pupils' personal and intellectual development.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on scientific literature on integration and interdisciplinary connections, national policy documents on primary education modernization and materials from best teaching practice. The methods included content analysis, comparative analysis of traditional and integrated lessons, pedagogical observation and examination of integrated lesson plans.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that intra-topic and interdisciplinary integration deepen understanding of the learning material and support the formation of a holistic scientific worldview in pupils. Integrated lessons develop speech and communication skills, as well as abilities to compare, generalize and draw conclusions, while enhancing learning motivation and cognitive engagement. Designing such lessons requires a clear definition of goals, well-argued selection of content and identification of a unifying idea or concept that links elements from different subjects into a coherent whole.

CONCLUSION: in primary education, integration broadens the scope of the lesson and turns teaching into a process that unites instruction, upbringing and development. Integrated lessons are an effective tool for forming a holistic view of the world and competence-based development in pupils, which implies strengthening the

methodological training of future primary teachers in planning and implementing integrated courses.

Keywords: integrative method; integrative course; integrated lesson; education; model; integration; interdisciplinary connection; border sciences; basic sciences; evolution of science; accuracy; scope; conciseness.

For citation: Xalima A. Abdullayeva. (2025) 'The importance of an integrative approach in primary education', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 24–30. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash, bilimlarni yaxlit holda o'zlashtirish va o'quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtirish integrativ yondashuvning asosiy maqsadi hisoblanadi. Integratsiya tamoyillari boshlang'ich ta'lim bosqichida ayniqsa muhim bo'lib, bu davrda o'quvchilarning tafakkuri, tasavvuri, idrok jarayonlari va mantiqiy bog'lanishlarni ko'ra olish qobiliyati shakllanadi. Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchisining metodik faoliyatida integrativ yondashuvdan oqilona foydalanish o'quvchilarning bilim sifatini oshirish, ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmasini rivojlantirishda muhim omil sifatida qaraladi.

Integrativ yondashuv dars jarayonida mazmun, metod va faoliyat turlarini uzviy bog'lashni talab etadi. Bu esa o'quvchilarni real hayotga yaqin bo'lgan topshiriqlar bilan ishlashga, mavzular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga, o'z fikrini asoslashga va tahliliy yondashuvni qo'llashga undaydi. Fanlararo integratsiya orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal qilish, ijodiy fikrlash, muloqotga kirishish va jamoaviy faoliyat ko'nikmalari shakllanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida integrativ metodlarning nazariy-metodik asoslarini chuqur o'rgatish zarurati kun sayin ortib bormoqda. Chunki integratsiyalangan darslarni loyihalash, fanlararo bog'lanishlarni to'g'ri belgilash va o'quv jarayonida qo'llash bo'lajak pedagogning kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Ta'lim jarayonini integratsiya asosida tashkil etish o'quvchida nafaqat bilim, balki kompetensiyaga yo'naltirilgan rivojlanishni ta'minlaydi.

Asosiy qism. G. F. Fedores tomonidan integratsion texnologiyaga eng aniq ta'rif berilgan: "Fanlararo aloqalar–bu o'quv jarayonining mazmuni, shakllari va usullarida o'z aksini topgan va ularning organik birligida ta'lim, rivojlanish va tarbiyaviy funksiyani bajaradigan real voqelik obektlari, hodisalari va jarayonlari o'rtasidagi sintez, integrativ munosabatlarni belgilovchi pedagogik kategoriya". O'qitish va fanlararo aloqalarning integratsiya usuli o'quvchiga o'rgatilgan mavzuni to'liq anglashga, unga boshqa, ko'pincha kutilmagan tomondan qarashga, kerakli o'xshashliklarni qanday qilishni o'rganishga yordam beradi. Ushbu o'qitish usuli qanday foyda keltirishi mumkin? Bunday holda, siz uni darslarda qo'llashning maqsadga muvofiqligi masalasini aniqlashtirishga yordam beradigan bir nechta dalillarni keltirishimiz mumkin[3]:

– bu usul o'quvchiga materialni boshqa fanlarni o'rganish prizmasida o'rganishga yordam beradi;

– o'quvchining nutqini rivojlantirish, boshlang'ich maktab o'quvchilarining dunyoqarashini kengaytirish uchun imkoniyat yaratadi;

– o'quvchilarning aqliy qobiliyatlari va tashkiliy do'stligini rivojlantiradi;

– o'qish istagini namoyon qiladi;

– ijobiy axloqiy fazilatlarni shakllantiradi; ta'limdagi integratsiya o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan.

Mavzu ichidagi integratsiya. Bu shuni anglatadiki, sarlavhadan allaqachon aniq, o'qitilayotgan mavzuning ilgari o'qitilganlar bilan aloqasi, ya'ni ushbu integratsiya shaklida oldingi faktlar, tushunchalar, ikki yoki undan ortiq mavzularning prinsiplari sintezi taklif etiladi. Bu erda aytishimiz mumkinki, darsda o'rganilgan mavzu oldingi mavzuning mantiqiy davomi bo'lishi mumkin. O'qituvchi darsda o'rganish mavzusini ochib berib, ilgari o'rganilgan mavzular bilan o'xshashliklarni keltirib chiqaradi. Bu talabaning ongida avvalgi darsni takrorlash va uni ongda mustahkamlash imkoniyatini beradi. Bu shuni anglatadiki, o'quvchi nafaqat yangi darsni o'rganadi va avvalgisini takrorlaydi va bu uning bilim darajasini yanada chuqurroq qilishga yordam beradi.

Fanlararo integratsiya–bu ikki yoki undan ortiq fanlarning faktlari, tushunchalari, tamoyillari sintezi. Yuqoridagi avvalgi usul bilan taqqoslaganda, bu usul o'qituvchiga dars davomida tayyorlangan g'oyalarni amalga oshirish uchun kengroq imkoniyatlar beradi. Bunday darslar umumiy qonunlar va nazariy tushunchalarga asoslanadi.

Boshlang'ich ta'limda integratsiya texnologiyasidan foydalangan holda keyingi darslar va darsdan tashqari o'qish darslarida modulli texnologiyalardan foydalanish yangi o'qitish usullarining nazariy asoslarini to'ldiradi va boyitadi. Darsning intellektual vazifalari bilan bir qatorda, fanlararo integratsiyadan foydalanib, biz murakkabroq vazifalarni hal qilishimiz mumkin:

1. Dunyoning uyg'un birligi va undagi insonning o'rnini haqida tasavvurni shakllantirish;

2. Axloqiy fazilatlarni, narsa va hodisalarga axloqiy va estetik baho berishni shakllantirish;

3. Shaxsning ijodiy imkoniyatlarini, uning umumiy ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik va yuqori professionallikni talab qiladi. Bunday darsni ishlab chiqishda o'qituvchi quyidagilarni hisobga olishi kerak:

1. Darsning maqsadi (bu mavzuni o'rganish vaqtini qisqartirish, talabalar bilimidagi bo'shliqlarni bartaraf etish, ustuvorliklarni qayta taqsimlash va h.k. bo'lishi mumkin);

2. Obektlarni tanlash, ya'ni dars maqsadlariga javob beradigan ma'lumot manbalari;

3. Tizimni tashkil etuvchi omilning ta'rifi, ya'ni turli xil ma'lumotlarni birlashtirish uchun asos topish (bu g'oya, hodisa, tushuncha yoki obekt);

4. Yangi kurs strukturasi shakllantirish, ya'ni bilimlarning funksional maqsadining o'zgarishi.

Bugungi kunga qadar hech bir lug'atda, biron bir ma'lumotnomada "integratsiya" tushunchasining uslubiy ta'rifini topa olmadik. Ushbu muammo uzoq vaqt davomida hal qilinganiga qaramay, bu masala bo'yicha hali ham yagona nuqtai nazar yo'q. Tadqiqotchilar integratsiyani turlicha izohlaydilar. Integratsiya bilan bitta ilmiy fan doirasidan chiqib ketish, vizual, harakatda dunyodagi hamma narsa o'zaro bog'liqligini ko'rsatish va shu bilan birga o'z faningizni o'rganish uchun motivatsiyani oshirish mumkin bo'ladi.

Fanlararo integratsiya – boshqa fanni o'rganishda bir o'quv fanining qonunlari, nazariyalari, usullaridan foydalanishda namoyon bo'ladi. Bu darajada amalga oshirilayotgan mazmuni tizimlashtirish o'quvchilar ongida dunyoning yaxlit manzarasini shakllantirish kabi kognitiv natijaga olib keladi, bu esa, o'z navbatida, bilimning sifat jihatidan yangi turining paydo bo'lishiga olib keladi. Haqiqiy fanlararo aloqalar, masalan, tabiat jismlari tuzilishidagi ko'plab simmetriya faktlari bilan tanishish jarayonida o'rnatiladi. Ta'limga integratsion yondashuv deganda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning maxsus turi tushunilishi kerak, bunda o'qituvchi turli fanlar kurslaridan olingan bilimlarni umumlashtirish uchun o'quvchining faoliyatini tashkil qiladi va boshqaradi, shu bilan birga bu kurslarning fanlararo aloqalari o'z navbatida amalga oshiriladi. Ertami–kechmi, har qanday o'qituvchida boshqa fanlar bilan fanlararo aloqalarni amalga oshirish zarurati tug'iladi, chunki u aks holda o'quvchilarda dunyoning har tomonlama yagona ilmiy tasavvurini shakllantirish mumkin emasligini his qila boshlaydi.

Boshlang'ich ta'limda integratsion darsning kuchli jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Bu turdagi mashg'ulotlarda bola olamni bir butun, yaxlit holda tasavvur etishni boshlaydi.

2. Bola potentsiali rivojlanadi, tevarak–atrofni katta qiziqish bilan o'rganishga kirishadi, hodisalar uning ongida mantiqiy bog'liqlik hosil qiladi.

3. Muloqot qobiliyati, taqqoslash–qiyoslash, umumlashtirish va xulosa qilish qobiliyatlari taraqqiy ettiradi.

4. Integratsion yondashuv idrokning yaxlitlik xususiyatiga mosligi sababli o'zlashtirish jarayoni tezlashadi.

5. Darsning rivojlantiruvchi maqsadini amalga oshirish imkoniyatlari oshadi.

6. O'qituvchining kreativligi va kompetensiyasini oshib borishiga asos bo'ladi.

7. Darslarni integratsion shaklda tashkil etish nafaqat darsning maroqli va sermazmun o'tishini, balki o'quvchilar dunyoqarashining har tomonlama rivojlanishini kafolatlaydi.

Xulosa. Boshlang'ich ta'limda integratsiya o'quv materialini integratsiyalash dars ko'lamini kengaytiradi, integratsiyalashgan o'qitish, ta'lim va rivojlanishni birlashtirgan jarayonga aylanadi. Har qanday shakldagi va har qanday turdagi dars integratsiyalashgan dars sifatida tuzilishi mumkin, bunda integratsiya o'quv muammosini hal qilish usuli, fanga barqaror qiziqishni shakllantirish uchun darsda harakat qilish usuli sifatida tushuniladi.

Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar. O'quv jarayonini integral asosda qurish nafaqat integratsiyalashgan fanlar tomonidan amalga oshiriladi. So'nggi yillarda keng tarqalgan integratsiyalashgan darslar ko'pincha bilimlarni umumlashtirish shakllaridan biridir. Ular fan ichidagi, fanlararo va tizimlararo integratsiya asosida amalga oshirilishi mumkin: birlashtirilgan ikki, uch va to'rtta fan asosida chuqurlashtirilgan–dars, ekskursiya – darsi, sayohat – darsi va boshqalarni tashkil etish mumkin. Integratsiyalashgan darslar ko'pincha bir darsga olib boriladigan tegishli fanlarni (mavzularni) parallel o'rganishning bevosita natijasi bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Akhmedova M.E. Research and application of textbooks in tutorials and manuals of higher education // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Xindiston, January 2022, Vol. 12, Issue 01, Pages: 165- 172.
2. Muminov K.A. Methods for Enhancing the Educational Process at Institutions of Higher Learning Based on Foresight Technologies. // Current Approaches and New Research in Modern Sciences, International Scientific Online Conference. – 2025-yil, 27-yanvar. – P. 127–133. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14748452>.
3. Pardabayeva D “Boshlang'ich ta'limda innovatsiya va integratsiya” – «ZUXRA BARAKA BIZNES» Toshkent 2024-yil
4. Mojar, Ye. N. Stimulirovaniye uchebno–poznavatelnoy aktivnosti starsheklassnikov sredstvami interaktivnogo obucheniya: diss. kand. ped. nauk: 13.00.02. – Minsk, 2006.
5. Mavlonova R. A., Arabova M., Saloxiddinova G. “Pedagogik texnologiya” Tashkent, Fan, 2008.
6. Mavlonova R. A., Raxmonqulova N. X. “Boshlang'ich ta'limni integratsiyalashning pedagogik texnologiyasi” Tashkent, Ilm ziyo, 2009.
7. Olimov Q.T. Pedagogik texnologiyalar. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdullayeva Xalima Agzamovna**, katta o'qituvchi [**Абдуллаева Халима Агзамовна**, старший преподаватель], [**Abdullayeva Xalima Agzamovna**, Senior lecturer]; manzil: Toshkent shahar, Chilonzor, Gavxar ko'chasi, 1-uy, [адрес: г. Ташкент, Чиланзар, ул. гавхара, д. 1], [address: Tashkent, Chilanzar, gavkhara str.,1.]